

NOGIRONLIKNING ASOSIY DEMOGRAFIK, NAZARIY ASOSLARI

Feruza Turaboyeva Qo'shmat qizi

Farg'ona davlat universiteti

Tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601700>

Annotatsiya.

Bugungi kunda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqlarsiz atrof muhit muammolari xalqaro hamda milliy darajada keng muhokama qilindi. Ijtimoiy model nogironlikni shaxsning mulki sifatida emas balki ijtimoiy muammo sifatida ko'rib chiqilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Kalit so'zlar: nogironlik, ijtimoiy model, nazariya, demografiya, xalqaro hujjatlar, bandlik.

XX asrning ikkinchi yarmiga kelib, jahon hamjamiyatida ijtimoiy dunyoqarashning o'zgarishi natijasida inson omili ustuvor ahamiyat kasb etayotgan bir sharoitda imkoniyati cheklangan shaxslarga bo'lgan munosabat tubdan o'zgarib bormoqda. Ushbu davr mobaynida qabul qilingan xalqaro hujjatlar nogironlarni jamoatchilikdan ajratib qo'yish emas, balki ularning jamiyat bilan integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy model g'oyalarini o'zida mujassam etdi. Bu o'z navbatida imkoniyati cheklangan shaxslar muammolarini hal qilishning yangicha tamoyillarini ishlab chiqish, ularni jamiyatga moslashtirish, bandligini ta'minlash, ta'lim sifatini oshirish, abilitatsiya va rehabilitatsiya qilish hamda himoya qilishning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqish maqsadida maxsus tadqiqotlar olib borish zaruratini keltirib chiqardi.

Dunyoning ko'plab oliy o'quv yurtlari va ilmiy markazlarida nogironlarga nisbatan munosabatning ijtimoiy model qonuniyatlarini amaliyotga tatbiq etish borasida ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirila boshlandi. Jumladan, nogironlarning jamiyat bilan integratsiyalashuvi uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashning ijtimoiy jihatlari ochib berildi, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun inklyuziv ta'limni amalga oshirish yo'llari ko'rsatildi. Bundan tashqari, ushbu sohada tibbiy-kasbiy ijtimoiy rehabilitatsiyani o'zaro uyg'unlikda olib borish, nogironlar uchun mos tushadigan yangi texnologiyalarni yaratish, assistiv texnologiyalarni yengillashtiradigan vositalarning ilmiy tadqiqot va konstruktorlik ishlanmalarini olib borish xususiyatlariga alohida ahamiyat qaratilgan yo'nalishlarda ham tadqiqotlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 28 dekabrda «Keksalar va nogironlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ2705-

sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni, 2017 yil 1 avgustdagi R-5006-sonli «Nogironlarni davlat tomonidan qo'llabquvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoyishi, 2017 yil 1 dekabrda «Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida»gi Farmoni, shuningdek sohaga oid boshqa normativhuquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur kurs ishi muayyan darajada xizmat qiladi. So'nggi paytlarda xalqaro tashkilotlar nogironlik, bir tomondan, inson salomatligi va boshqa shaxsiy omillar (masalan, yoshi, jinsi, shaxsiyati yoki ma'lumoti darajasi) va boshqa tomondan ijtimoiy va ijtimoiy munosabatlar o'rtasidagi dinamik munosabatlarning natijasi ekanligiga ishonishni boshladilar. odamlar joylashgan jismoniy muhit. Ushbu yondashuv "ijtimoiy nogironlik modeli" deb nomlanadi. Yashash huquqi insonning asosiy huquqidir; ammo, butun tarix davomida nogironlar odamlar "oddiy" odamlarga qaraganda kamroq ahamiyatga ega bo'lganligi sababli xavf ostida bo'lgan paytlar bo'lgan. Ijtimoiy darvinizm nazariyasi va u bilan bog'liq bo'lgan evgenik harakat insonning "genetik" poydevorini inson aralashuvi bilan yaxshilash mumkin degan g'oyani ilgari surdi va bu nogironligi bo'lgan odamlarni "ikkinchi darajali odamlar" deb belgilashda jiddiy rol o'ynadi. Natsist Germaniyasida Evgenika cho'qqisiga chiqdi, 200 mingdan ortiq nogiron odamlarni o'ldirdi, ularning ba'zilari Ikkinchi Jahon urushi paytida kontsentratsion lagerlarning birinchi qurbonlari bo'lgan. Va bu harakat asosan obro'sizlantirilgan bo'lsa-da, evgeniklarning g'oyalari va amaliyoti bugungi kungacha turli shakllarda, shu jumladan majburiy sterilizatsiya va tanlangan abort qilishda mavjud. Salbiy evgenika - bu odamlarni ko'ndirish yoki ularni ko'paytirishni to'xtatishga urinishlarni chaqirish uchun ishlatiladigan atama, chunki ular bola tug'ish uchun "yaroqsiz" deb hisoblanadi. Tibbiyot fanining rivojlanishi bilan neo-genetiklarning g'oyalari yangi tarafdorlarni topmoqda. Amniotik suyuqlikni prenatal tadqiqoti va tahlili bo'lajak ota-onalarga "dunyoda kim yashashi kerak va kim bo'lmasligi kerak" degan qarorni qabul qilish imkoniyatini beradi.

Nogironlar uchun huquqlar harakati ko'pincha embrionning anormalliklarini hisobga olgan holda "tanlangan abort qilish" yoki abort qilish masalasini ko'targan. Ayollarning qadriyatlarini, erkinligi va mustaqilligini e'lon qilgan Xotin-qizlar huquqlari harakati, odatda, ayollarning abortga bo'lgan shartsiz huquqini e'tirof etadi, shunga qaramay, nogironligi bo'lgan odamlarning

huquqlari uchun kurashayotgan faollar tanlangan abortlarga faol qarshi. Ular kelajakdagi ota-onalarga nogironlik to'g'risida ob'ektiv va xolis ma'lumot berilishi va yordam ko'rsatishi kerakligini ta'kidlamoqda. Agar bu mavjud bo'lsa, ehtimol kam sonli ayollar embrionda anormallik tufayli abort qilishga qaror qilishlari mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining "Nogironlar uchun teng imkoniyatlar to'g'risida standart qoidalari" (1993) nafaqat ularning jinsiy munosabatlar va tajribaga bo'lgan huquqlarini ota-ona sifatida tan oladi, balki bu borada jamiyatning noto'g'ri nuqtai nazaridan xalos bo'lish zarurligini ham qayd etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konventsiyasi qiynoqqa solinmasligi va shafqatsiz munosabatda bo'lish, shaxsiy va oilaviy hayotni hurmat qilish, oila qurish va nogironlik asosida kamsitilmaslik huquqini belgilaydi. 1970-yillarga qadar nogironlar tibbiy xatolar va shafqatsiz holatlar qurbonlari sifatida ko'rilgan. Bular nogironlikning "tibbiy modeli" ning asosiy xususiyatlari edi, bunda muammo odam bilan aniq bog'liq edi va shu bilan birga tibbiy "davolanish" uni bartaraf qilishi mumkin edi. Ushbu dominant model fonida fikrlashning asosiy o'zgarishi 60-yillarda, dastlab AQShda, "mustaqil yashash uchun harakat" paydo bo'lishi bilan ro'y berdi. Ushbu paradigma o'zgarishi nogironlik muammosini hal qilish hozirgi paytda jamiyatdagi o'zgarishlar va to'siqlarni olib tashlash bilan bog'liq ekanligi bilan bog'liq. Ushbu nogironlik tushunchasi "ijtimoiy model" deb nomlanadi. Maqsad to'siqlarni olib tashlash, ijobiy munosabatni targ'ib qilish va qonunlar va siyosatning to'liq ishtirok etishni va kamsitilmaslikni qo'llab-quvvatlashini ta'minlash. Nogiron kishilar duch keladigan individual va jamoaviy muammolar seksizm yoki irqchilik kabi jamiyatimizda chuqur ildiz otgan murakkab institutsional diskriminatsiya natijasidir.

Shaxsning turmush faoliyati cheklanganligi —shaxsning o'ziga o'zi xizmat qilish, harakatlanish, yo'lni topa olish, muloqot qilish, o'z xatti-harakatini nazorat etish, shuningdek o'qish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanish qobiliyatini yoki imkoniyatini to'la yoxud qisman yo'qotganligi»dir. Bu so'z lotincha invalidus so'zidan olingan bo'lib, aynan «kuchsiz, kuchli emas» degan ma'no anglatadi, ya'ni, in — «emas» + validus — «kuchli», boshqacha aytganda, bu – jismoniy, aqliy, sensor yoki ruhiy jihatdan kamchiligi bo'lgan inson faoliyatida mavjud to'siq yoki cheklovlarni bildiradi. O'zbekistonda nogironlar huquqlari "Ta'lim to'g'risida"gi, "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi, "Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi, "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi, "Mehnatni

muhofaza qilish to'g'risida"gi, Mehnat kodeksi kabi bir qator qonun hujjatlari bilan tartibga solingan.

O'zbekiston Respublikasi 2009 yil fevral oyida BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini imzolab, xalqaro standartlarga muvofiq nogironlar huquqlarini himoya qilishga sodiqligini ko'rsatdi. O'zbekiston MDH davlaridan birinchilar qatorida nogironlik muammolarigiga e'tibor qaratdi, 1991 yil "O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi qonunini qabul qildi. Unda nogironlarga nisbatan davlat siyosati jamiyat hayotida boshqa fuqarolar bilan teng ravishda huquq va erkinliklarini amalga oshirish, to'laqonli turmush kechirishlari uchun zarur sharoitlar yaratish, jamiyat hayotida faol ishtirok etish, shuningdek, o'z fuqarolik majburiyatlarini bajarishlarini ta'minlash maqsadlarini amalga oshirishni belgilab berdi. Ushbu qonunda nogironlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa qonunchilik hujjatlarida e'tirof etilgan barcha ijtimoiy-iqtisodiy va shaxsiy huquq va erkinliklarga ega ekanligi ta'kidlangan, davlat nogironlarni kamsitilishiga yo'l qo'ymaslik printsiplarini o'rnatdi. 2006 yil 13 dekabrda qabul qilingan BMTning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasiga muvofiq, nogironlar hayot faolyatining barcha sohalarida o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishlari kerak, shu jumladan barcha ijtimoiy xizmatlardan foydalanish uchun ham. Bugungi kunda nogironlar uchun to'siqlarsiz atrof-muhit muammolari xalqaro hamda miliy darajalarda keng muhokama qilinmoqda. Ularning erkin harakatlanishi va boshqalar qatori o'z huquqlarini amalga oshirish imkoniyatlaridan mahrum qilayotgan ob'ektiv shiroitlar mavjud. Ushbu cheklovlar transport va ko'chalarda nogironlar uchun maxsus texnik qurilmalarning yo'qligi, shahar jamoat binolari va inshootlarining imkoniyati cheklangan insonlar uchun nomuvofiqligi, nogironlar uchun ta'lim muassaslarining keng foydalanish va ta'lim dasturlari sonini yanada kengaytirish kurs ishida nogironlikni tadqiq etishdagi xulosalardir.

Bugungi kunda nogironlar uchun to'siqlarsiz atrof-muhit muammolari xalqaro hamda miliy darajalarda keng muhokama qilinmoqda. Ularning erkin harakatlanishi va boshqalar qatori o'z huquqlarini amalga oshirish imkoniyatlaridan mahrum qilayotgan ob'ektiv shiroitlar mavjud. Ushbu cheklovlar transport va ko'chalarda nogironlar uchun maxsus texnik qurilmalarning yo'qligi, shahar jamoat binolari va inshootlarining imkoniyati cheklangan insonlar uchun nomuvofiqligi, nogironlar uchun ta'lim muassaslarining keng foydalanish va ta'lim dasturlari sonini yanada kengaytirish kurs ishida nogironlikni tadqiq etishdagi xulosalardir. Shunday

qilib, ijtimoiy model nogironlikni shaxsning mulki sifatida emas, balki ijtimoiy muammo sifatida ko'rib chiqadi. Ijtimoiy modelga ko'ra, nogironlik siyosiy aralashuvni talab qiladi, chunki muammo ijtimoiy muhitning munosabati va boshqa xususiyatlaridan kelib chiqqan atrof-muhitning etarli emasligidan kelib chiqadi. Ijtimoiy modelga o'tish butun jahon hamjamiyatini insonparvarlashtirish bilan bog'liq. Ijtimoiy modelning ahamiyati shundaki, u nogironlarni biror narsa noto'g'ri bo'lgan odamlar deb hisoblamaydi, balki qobiliyatsizlik sabablarini mos bo'lmagan me'moriy muhitda, nomukammal qonunlarda va hokazolarda ko'radi. Ushbu modelning mazmuni nogironlik muammolarini hal qilishda quyidagi yondashuvni belgilaydi: nogironlarning jamiyat hayotining barcha jabhalarida ishtirok etish uchun teng huquqlari qonun hujjatlarida mustahkamlanishi, inson hayotining barcha sohalarida normalar va qoidalarni standartlashtirish orqali amalga oshirilishi va teng huquqli ta'minlanishi kerak. ijtimoiy tuzilma tomonidan yaratilgan imkoniyatlar. Va nihoyat, nogiron bolalarning jamiyatga integratsiyalashuvi faqat ushbu toifadagi bolalarga ijobiy munosabat shakllanganda mumkin.

